

TIJORAT BANKLARINING XORIJIY KREDIT LINIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

N.Ayitboyev
TDIU tadqiqotchisi

Mamlakatimiz amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, iqtisodiy rivojlanish va uni barqarorlashuvi barcha sohalarda bo‘lgani singari, bank tizimida ham o‘z samarasini bermoqda. Bu birinchi navbatda yurtboshimiz tomonidan mamlakatimiz bank tizimini isloh qilish, uni yanada rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilayotganligi bilan izohlanadi. Respublikamiz bank tizimini barqarorligini ta‘minlashda va faoliyat yuritishida muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Respublikamiz bank-moliya tizimining barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi iqtisodiyotimizning yuqori sur‘atlarda o‘shishiga, iqtisodiyotni modernizatsiyalash yo‘lida amalga oshirilayotgan izchil siyosatning garovi bo‘lmoqda. Bu o‘z navbatida xalqaro moliya institutlari tomonidan e‘tirof e‘tilmoqda. Moliyaviy barqarorlik va iqtisodiyotni modernizatsiyalash, hamda moliyaviy globallashuv sharoitida tijorat banklari arqarorligini ta‘minlash, ular kapitallashuv darajasini oshirish va iqtisodiy asoslarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Tijorat banklari barqarorligi va moliyaviy mustahkamligining asosiy omili, banklar faolyatining turli iqtisodiy sub‘ektlar va tarmoqlar bilan bog‘liqligi hamda bank tizimi va banklarning kapitallashuv darajasini oshirishda moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarining ahamiyati, ulardan samarali foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Respublikamiz bank-moliya tizimining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish, tijorat banklarining kapitallashuv darajasini o‘stirish, ularning investitsiyaviy faoliyatni kuchaytirish, ichki manbalar hisobidan iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash bo‘yicha strategik muhim investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun yo‘naltiriladigan kreditlar hajmlarini ko‘paytirish, aholi va xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarining bo‘sh pul mablag‘larini uzoq muddatli bank depozitlariga jalb etish maqsadida qatorchora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Iqtisodiyotning rivojlanishini bank kreditlarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bank kreditlari iqtisodiyot uchun o‘ta zarur resurs manbasi bo‘lib, qaysi sohaga kreditlar ko‘p borsa o‘sha soha rivojlanishda davom etadi va aksincha, qaysi sohaga kreditlar kam borsa o‘sha soha rivojlanishdan to‘xtaydi. Davlatning ham asosiy vazifalaridan biri ham strategik muhim bo‘lgan, ammo rentabelligi past yoki tijorat banklari uchun kredit prinsiplariga to‘g‘ri kelmaydigan sohalarni imtiyozli kreditlar bilan qo‘llab quvvatlash hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun xukumatimiz tomonidan oxirgi yillarda ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasida ham iqtisodiy rivojlanish sohasiga katta e‘tibor berilib muhim maqsadlarni oldiga qo‘ygan. Ushbu maqsadlar yo‘lida mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko‘rish belgilangan. Investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo‘yicha, «pastdan-yuqoriga» tamoyili asosida, yangi tizimni yo‘lga qo‘yish, 2026 yilgacha xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini amalga oshirish, davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo‘jaligi va boshqa sohalarga 14 milliard AQSh dollarga teng investitsiya jalb etish ko‘zda tutilmoqda. Taraqqiyot strategiyasida davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026 yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish ham belgilangan. Bu o‘z navbatida davlatning iqtisodiyotga, moliyaviy resurslar taqsimotiga aralashuvini kamayishga olib keladi. Natijada tijorat banklaridagi moliyaviy resurslar taqsimoti bozor qonuniyatlari asosida amalga oshib, bu tijorat banklariga kredit portfel menejmentini rivojlantirishga, kredit foizlariga ta‘sir etuvchi omillarni zamonaviy metodlar asosida tahlil qilib borishga majbur qiladi. Kelgusi yillarda respublikamizning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026 yilda respublika eksport hajmlarini 30 milliard AQSh dollariga yetkazish va buning uchun mavjud imkoniyatlarni to‘liq ishga solgan holda mahalliy sanoat tarmoqlari eksport salohiyatini yanada rivojlantirish, xususiy sektorning eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish, eksportchi korxonalariga ko‘rsatilayotgan tashkiliy va moliyaviy yordam berish tizimini takomillashtirish, «Yangi O‘zbekiston — raqobatbardosh mahsulotlar yurti» g‘oyasi asosida 200 ta eksportchini ochiq tanlov asosida saralab, ularni yetakchi eksportyorlarga aylantirish va har tomonlama qo‘llabquvvatlash asosiy maqsadlardan qilib belgilandi. Bu tijorat banklarining kredit portfelida xorijiy valyutadagi kreditlari salmog‘ining oshishiga olib keladi. Chunki, tijorat banklarimiz tomonidan xorijiy valyutadagi kreditlarning katta qismi eksportga arentir olgan mijozlarga ajratilmoqda.

Tijorat banklarining xorijiy valyutadagi kreditlari foiziga ta'sir etuvchi omillarni zamonaviy metodlar asosida baholash ushbu ilmiy maqolamizning asosini tashkil etadi. Tijorat banklarida xorijiy kreditlar foiziga ta'sir etuvchi omillar yuzasidan quyidagi gipotezani shakllantirdik. Ya'ni mamlakatdagi inflyatsiya darajasi, Markaziy bank asosiy foiz stavkasi, milliy valyutaning devalvatsiya darajasi xorijiy valyutadagi qisqa muddatli kreditlar foiziga to'g'ri proporsional bo'lishi kerak. Shuningdek, xorijiy valyutadagi aholining qisqa muddatli depozitlar bilan xorijiy valyutadagi qisqa muddatli kreditlari o'rtasida o'zaro bir-biriga ta'siri kuzatilishi kerak. Fikrimizcha, respublikamiz iqtisodiyotiga xorijiy kredit liniyalarini jalb qilish amaliyotini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim. Ma'lum davriy oraliqlarda milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan yuqori sur'atda qadrsizlanishi natijasida mahsulotlarini eksport qilayotgan korxonalarining xorijiy valyutalardagi kreditlarni qaytarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarini ko'payib ketishi natijasida ularning eksport salohiyatiga nisbatan yuzaga kelgan salbiy ta'siriga barham berish uchun O'zbekiston Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining mablag'lari hisobidan eksportni xorijiy kredit liniyalari hisobidan kreditlash amaliyotini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus davlat jamg'armasini tashkil qilish kerak. Kreditli defoltli opsionda to'lovlar faqatgina kredit hodisasi yuz berganda amalga oshiriladi va kredit himoyasi kredit munosabatlarisub'ektlarini ishonchli himoya qilish imkonini beradi. Biroq, mazkur bozorda faqat sotish bo'yicha opsionlar mavjud. Kredit opsionini ijro etish muddati, odatda, kreditni qaytarilish sanasi hisoblanadi. Kreditli spread opsioni egasiga ma'lum bir aktivni oldindan o'rnatilgan kreditli spread bilan sotib olish yoki sotish huquqini beradi, lekin unga sotib olish yoki sotish majburiyatini yuklamaydi. Yalpi daromadga svop sharti bo'yicha sotib oluvchi, ya'ni to'lovchi sotuvchi bazaviy aktiv bo'yicha daromadlarning to'liq summasini to'lab beradi. Bunda daromadlarning to'liq summasi obligatsiyalar bo'yicha foizli to'lovlarni, aksiyalar bo'yicha dividendlarni va ularning qiymatini o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan har qanday to'lovlarni o'z ichiga oladi.